

ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ СЛОИСТОЙ ПОРОУПРУГОЙ СРЕДЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578013>

Джовлиева Дилноз Мустафаевна

Каршинский государственный университет

Магистрант 1-го курса по прикладной математике.

Аннотация: В работе рассматриваются обратные задачи для математических моделей конвективного теплообмена. Вместе с решением начально-краевой задачи для параболической системы второго порядка определяются неизвестные функции, входящие в граничное условие. В качестве условий переопределения берутся интегралы от решения с весом. Получена теорема существования и единственности решений.

Ключевые слова: обратная задача, конвективный теплообмен, граничный режим, параболическое уравнение, краевые и начальные условия, разрешимость.

Обратная задача тип задач, часто возникающий во многих разделах науки, когда значения параметров модели должны быть получены из наблюдаемых данных. Примеры обратных задач можно найти в следующих областях: геофизика, астрономия, медицинская визуализация, компьютерная томография, дистанционное зондирование Земли, спектральный анализ, теория рассеяния и задачи по неразрушающему контролю. Обратные задачи являются некорректно поставленными задачами. Из трёх условий корректно поставленной задачи (существование решения, единственность решения и его устойчивость) в обратных задачах наиболее часто нарушается последнее. В функциональном анализе обратная задача представляется в виде отображения между метрическими пространствами.² Обратные задачи обычно формулируются в бесконечномерных пространствах, но ограничение на конечность измерений и целесообразность вычисления конечного числа неизвестных параметров приводят к изменению задачи в дискретной форме. В этом случае используют метод регуляризации для того, чтобы избежать переобучения. Линейная обратная задача может быть описана в следующем виде:

$$d = G(m),$$

где G — линейный оператор, описывающий явные отношения между данными и параметрами модели, и представляющий собой физическую систему. В случае дискретной линейной обратной задачи,

² Алифанов, О. М. Обратные задачи сложного теплообмена [Текст] / О. М. Алифанов, Е. А. Артюхов, А. В. Ненароком. – Москва : Янус-К, 2009

описывающей линейную систему, d и m являются векторами, что позволяет использовать следующее представление задачи: $d = Gm$,

где G — является матрицей.

Примером линейной обратной задачи служит интегральное уравнение Фредгольма первого порядка.³

$$d(x) = \int_a^b g(x, y) m(y) dy$$

Для существенно гладкого G определённый выше оператор является компактным на таких банаховых пространствах, как Пространства L^p . Даже если отображение является взаимно однозначным, обратная функция не будет непрерывной. Таким образом, даже маленькие ошибки в данных d будут сильно увеличены в решении m . В этом отношении обратная задача по определению m из измеренных данных d будет являться некорректной. Для получения численного решения необходимо аппроксимировать интеграл с помощью численного интегрирования и дискретных данных. Результирующая система линейных уравнений будет некорректно поставленной задачей. Преобразование Радона также является примером линейной обратной задачи. В нелинейных обратных задачах ставятся более сложные отношения между данными и моделью, которые описываются уравнением:

$$d = Gm,$$

Здесь G представляет собой нелинейный оператор, который не может быть приведён к виду линейного отображения, переводящего m в данные. Линейные обратные задачи были полностью решены с теоретической точки зрения в конце XIX века, из нелинейных до 1970 года был решён только один класс задач — задача обратного рассеяния. Существенный вклад внесла российская математическая школа (Крейн, Гельфанд, Левитан).

Современная теория потребительского спроса, являющаяся основой статической экономической теории (называемой “микроэкономикой”), построена для индивидуального потребителя.⁴

Реальный интерес, однако, представляет рыночный спрос, т. е. совокупный спрос множества покупателей исследуемых потребительских многопродуктовых рынков и экономик. Адекватное математическое моделирование рыночного спроса

³ Tryanin, A. P. Determination of heat-transfer coefficients at the inlet into a porous body and inside it by solving the inverse problem [Text] / A. P. Tryanin // Inzhenerno-Fizicheskii Zhurnal. – 1987. – Vol. 52, № 3. – Pp. 469–475.

⁴ Костин, А. Б. О некоторых задачах восстановления граничного условия для параболического уравнения, I. [Текст] / А. Б. Костин, А. И. Прилепко // Дифференц. уравнения. – 1996. – Т. 32, № 1. – С. 1319–1328.

определяет успех достижения главной цели микроэкономики — определение конкурентного экономического равновесия, т. е. “правильных” рыночных цен и определяемых ими (вместе с доходами потребителей) количеств продаж. Традиционная схема построения теории спроса заключается в применении одинаковой модели выбора наиболее предпочтительного набора благ на доступном множестве, определяемом ценами и совокупными расходами, как к индивидуальному потребителю, так и к совокупности потребителей данного рынка. Такая схема порождает известные парадоксы агрегирования покупателей, открытые в 1953 г. Горманом (W. Gorman) и в 1972 г. Зонненшейном (H. Sonnenschein). Эти парадоксы говорят о кризисе экономической теории.

В исследовании используется модель пороупругой среды Био. Теория Био основывается на описании взаимодействия двух фаз среды: упругого скелета и жидкого или газообразного наполнителя. Исторически на основе теории Био было предсказано существование в пористой среде, по сравнению с упругой, трёх типов волн: быстрой поперечной, быстрой и медленной продольных. Быстрые продольная и поперечные волны близки по своей природе соответствующим волнам упругой среды. Медленная продольная волна вызвана перемещением частиц наполнителя пор относительно пористого скелета и является ключевым отличием пористой среды от упругой. Игнорирование медленной волны приводит к серьёзным ошибкам при оценке затухания быстрых продольной и поперечной волн.⁵

Методика исследований основана на граничных интегральных уравнениях прямого подхода трёхмерных изотропных линейных теорий упругости и пороупругости в преобразованиях по Лапласу; на описании пороупругой среды моделью Био с четырьмя базовыми функциями – три компоненты перемещений упругого скелета и поровое давление; на получении решений во времени на основе шагового метода численного обращения преобразования Лапласа на узлах методов Рунге-Кутты; на компьютерном моделировании искомым решений методом граничного элемента в сочетании с методом коллокации; локальной поэлементной аппроксимацией на основе согласованной модели интерполирования Гольдштейна. Научную новизну работы составляют: гранично-элементное моделирование краевых задач смешанного типа динамики трёхмерных упругих и пороупругих тел в сочетании с шаговым методом численного обращения преобразования Лапласа на узлах семейства схем Рунге-Кутты; применение в компьютерном моделировании трёхмерной динамики согласованной модели аппроксимации Гольдштейна на обобщённых четырёхугольных элементах; решение на основе применения метода гранично-временных элементов совместно с методами Рунге-Кутты волновых задач о действии силы в виде функции Хевисайда по времени на упругое и пороупругое призматические тела, пороупругое полупространство (в т.ч. с фиктивной границей) и

⁵ Борухов, В. Т. Применение неклассических краевых задач для восстановления граничных режимов процессов переноса [Текст] / В. Т. Борухов, В. И. Корзюк // Вестник Белорусского университета. – 1998. – Сер. 1, № 3. – С. 54–57.

слоистое полупространство, полупространство, ослабленное полостью, и полупространство с выемкой; исследование возбуждения медленной волны в пороупругой среде с помощью шаговой схемы МГЭ на узлах методов Рунге-Кутты.

Литература

1. Алифанов, О. М. Обратные задачи сложного теплообмена [Текст] / О. М. Алифанов, Е. А. Артюхов, А. В. Ненароком. – Москва : Янус-К, 2009.
2. Ozisik, M. N. Inverse heat transfer [Text] / M. N. Ozisik, H. A. V. Orlando. – New-York : Taylor & Francis, 2000.
3. Костин, А. Б. О некоторых задачах восстановления граничного условия для параболического уравнения, I. [Текст] / А. Б. Костин, А. И. Прилепко // Дифференц. уравнения. – 1996. – Т. 32, № 1. – С. 1319–1328.
4. Борухов, В. Т. Применение неклассических краевых задач для восстановления граничных режимов процессов переноса [Текст] / В. Т. Борухов, В. И. Корзюк // Вестник Белорусского университета. – 1998. – Сер. 1, № 3. – С. 54–57.
5. Tryanin, A. P. Determination of heat-transfer coefficients at the inlet into a porous body and inside it by solving the inverse problem [Text] / A. P. Tryanin // Inzhenerno-Fizicheskii Zhurnal. – 1987. – Vol. 52, № 3. – Pp. 469–475.